

Зокрема у них є більш-менш єдина з лаврськими печерами система поховання у локулах [1, 18-23]. Маємо підстави говорити про те, що впродовж певного часу поховання підписувалися, а, крім того, інформація про місця упокоєння особливих подвижників могла передаватися в середовищі печерників – від старців до їхніх учнів. Вірогідно, саме це допомогло точно ідентифікувати більшість лаврських святих ще з княжої доби. Крім того, тут особливо сильно побутували перекази про чудеса, подвиги почилих та, можливо, в деяких випадках – про день їхнього приставлення. Все це ставало частиною загальної традиції, що передавалась як у середовищі всіх анахоретів, так і, головним чином, у середовищі печерників. Адже саме тут, при печерах, зв'язок живої братії з померлими був настільки сильним, що зникала сама грань між приставленими і ще живими.

Щоправда, слід мати на увазі: в історії печер та подвижників, які жили навколо, було дуже багато трагічних подій, тому годі чекати ідилічного посилення на існування безперервної тисячолітньої традиції. Та як би там не було, ця традиція була і саме завдяки їй ми зберегли багато надзвичайно вагомої інформації. Коли б не систематичне синодальне нищення Святих гір, її було б набагато більше. А так, про глибину цієї традиції ми нині можемо судити тільки за певними дрібними вказівками, про які уже говорилося, та за записами переказів Дальніх печер, опублікованими свого часу іг. Модестом [1, 99]. Втім, слід дякувати Богу й преподобним отцям Печерським бодай за те збережене в чисельних лихоліттях.

Примітки

1. Дива печер лаврських / Відп. ред. В. М. Колпакова; упоряд. І. В. Жиленко. – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 248 с., іл.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ІСИХАСТСЬКОГО БОГОСЛОВ'Я У РАНЬОМУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ МОНАСТИРІ (XI–XIII ст.)

Містична, аскетична течія східного християнства – **ісихазм** (від грец. *ἡσυχία* – спокій, тиша) є духовним осердям Православ'я. Вона відома ще з часів Отців Церкви, проте канонічно визнана лише в XIV ст. завдяки старанням св. Григорія Палами.

Суттю ісихазму є *обоження* людини – її повне єднання з Богом ще під час земного життя – аж до реального ставання “богом за благодаттю, а не за сутністю”. Засобом, що дозволяє досягнути такого стану, визнавалось *умне ділання*, або *Ісусова молитва* – “Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного”, чи просто “Господи, помилуй”. Така молитва, що її аскет повторював без перерви протягом всього життя, а також за умови сходження на нього *благодаті Божої*, була *зряддям* об'єднання у *синергії* всіх його інтенцій-*енергій*, повним преображенням його суті.

Добре відомо, що в ісихазмі існує особливе розуміння богослов'я, яке склалося вже на ранніх етапах історії Церкви, у IV ст. Згідно з цим розумінням, богослов'я лише тоді посправжньому відповідає своїй назві, коли воно є особистим досвідом людини, що його пережила. Цього досвіду “речей божественних”, як говорить ісихазм, людина може досягти на найвищих ступенях аскетичного ділання [20].

Проблема існування на Русі традиції ісихазму є однією з найменш досліджених у науці. У сучасній історіографії утвердилася думка, що ісихастське богослов'я не було властивим для давньоруської духовно-аскетичної традиції. Якщо дослідники і говорять про перейняття Руссю традиції ісихазму з Візантії, то під цією традицією розуміють лише умне ділання (Ісусову молитву), тобто власне духовну практику [7, 109-125; 8, 25; 4, 41-51].

Таке бачення уходить своїм корінням ще в радянські часи, коли абсолютно не враховувалася духовна складова будь-якого історико-культурного феномену. Зокрема у радянській

історичній науці вважалося, що ісихазм почав проникати на Русь лише у XIV ст., тобто вже після того, як це давнє вчення пройшло деяку еволюцію від чернечого (“келійного”) до широкого суспільного руху, у чому найважливішу роль відіграв св. Григорій Палама (1296–1359). На думку відомого радянського філолога, крупного фахівця з руської та візантійської літератури Г. Прохорова (нар. 1936 р.), ісихазм з’явився на Русі майже одразу після розповсюдження його на Балканах, за часів митрополита Феогноста (1328–1353) [18, 86-108].

Важливою особливістю сприйняття Руссю ісихазму, яку відзначав Г. Прохоров, є те, що “теоретичний”, чи “богословсько-філософський” ісихазм прищепився на Русі набагато менше, ніж ісихазм “церковно-політичний”. Адже, як писав вчений: “...мы не имеем собственно русских теоретических сочинений того периода и свидетельств о собственном творчестве в этой области” [18,108].

Останнім часом у науці все голосніше звучить думка, що на Русь ісихазм потрапив не за часів св. Григорія Палами, а набагато раніше – одночасно з прийняттям нею християнства [2, 355].

Та все ж, постулат про так би мовити “практичність” давньоруського ісихазму лишається непорушним. Так, відомий радянський та російський філософ С. Хоружий пише, що невід’ємна частина зрілого ісихазму – богословська думка, яка передає досвід найвищих ступенів “духовної лествиці”, була практично невідома на Русі [21, 551-554]. Дослідник зазначає: “Основа исихастского богословия – паламитское и общеправославное учение о Божественных энергиях; и это учение едва ли вообще достигло России...” [21, 554].

Теми давньоруського ісихазму торкається у своїх працях і сучасний український дослідник давньоруської літератури архієпископ І. Ісіченко. Вчений розглядає практику Ісусової молитви (“молитви розуму”, або “умного ділання”), як один з важливих чинників давньоруського духовного (чернечого) життя [6]. Дослідник переконаний, що: “Культура “молитви розуму” поширюється в Київській митрополії не стільки через вплив богословських праць, скільки через знайомство з живою аскетичною традицією тогочасних монаших осередків, насамперед константинопольських і афонських монастирів” [6, 43]. На думку І. Ісіченка: “Додатковою спонукою до поширення практики Ісусової молитви серед новонаверненого й ще не вельми письменного народу була елементарна простота її тексту, легкість для запам’ятовування” [6, 43]. Вчений зокрема звертає увагу на інформацію Києво-Печерського патерика щодо ісихастської практики Ісусової молитви у ранньому Києво-Печерському монастирі [6, 45]. Тож І. Ісіченко, так само, як і інші дослідники, вважає, що на Русі існувала лише молитовна “практика”, тоді, як “теорія” – себто ісихастське богослов’я було занадто важким для сприйняття давніми русичами, у тому числі і ченцями.

Концептуальним є те, що в ісихазмі ніколи не існувало розподілу на “теорію”-богослов’я та “практику”-молитву. Про це, наче заперечуючи свої висновки щодо давньоруського ісихазму, пише С. Хоружий. Вчений відзначає той факт, що богословом у святоотецькій традиції називалася лише людина, що досягла найвищого стану – ісихії – єднання з Богом.

Як зазначає видатний православний вчений-богослов єпископ Каліст (Уер) Діоклійський, саме поняття “богослов’я” дуже поступово почало укорінюватися у християнській лексиці, причому за середньовіччя воно розумілося зовсім інакше ніж тепер. Наприклад, св. Євагрій Понтійський – учень великих кападокійців та Отців пустелі, у відомому вислові зазначає: “Если ты богослов, то будешь молиться истинно: и если истинно молишься, то ты богослов” [5, 14]. Тож Отці Церкви, вченням яких жили наші преподобні Отці, сприймали богослов’я “...как видение Бога во Святой Троице, видение, в которое вовлечен не только рассудок, но вся человеческая личность, включая интуитивное духовное понимание (*νοῦς*) и сердце (*καρδία*), в библейском и святоотеческом, а не в современном смысле этого слова. *Иными словами, богословие (Θεολογία) есть ничто иное, как созерцание (Θεωρία). Оно предполагает живое общение с живым Богом и неразрывно связано с молитвой...*” (вид. нами. – Авт.) [5, 14].

Таким чином, якщо у самому ісихазмі неможливим є відокремлення богослов’я від практики, то як такий розподіл міг відбутися на Русі? І чи насправді у творах давньоруської літератури відсутня ісихастська богословська парадигма? Можливо, такі висновки спричинені передусім проблемою адекватного тлумачення сучасними вченими середньовічних джерел. Існує певна небезпека того, що наші сучасники просто “не бачать” та не усвідомлюють змістів, вкладених середньовічним автором у свій текст. Адже здобуття прихованих змістів середньовічних творів та їх тлумачення (герменевтика) є досить проблематичними і вимагають спеціальних методологічних підходів.

У результаті герменевтичного вивчення Києво-Печерського патерика та ієротопічних досліджень структури печер Київської лаври, ми дійшли важливих висновків, котрі не лише доводять існування у ранньому Києво-Печерському монастирі практики умного ділання, а й дозволяють говорити про глибоке усвідомлення нашими предками богословських ідей ісихазму. З огляду на обмеженість об'ємів цього збірника, дуже коротко викладемо наші головні напрацювання у розглядуваному питанні. Познайомитися з самими дослідженнями, в результаті яких ми дійшли таких висновків, читач зможе у наших статтях, на які подаються посилання.

Ще у 2008 р., вивчаючи проблему принципів розбудови сакрального простору (ієротопії) раннього Києво-Печерського монастиря, ми побачили, що в патериковому “Слові” про створення Великої Печерської церкви процес розбивки фундаментів та вимірів цього храму має глибоко символічний характер. Він співвідноситься: по-перше, з ідеєю народження вітчизняної Церкви, по-друге, з шляхом духовного вдосконалення творців Києво-Печерського монастиря. Причому перша інтенція розуміється крізь призму християнського вчення про виповнення Вселенської Церкви, а друга, ідейно залежна від першої, – в контексті вчення ісихазму про обоження-освячення (τέωσις) людини [14, 101-119; 13, 147-148; 16, 454-487].

Поглиблюючи вивчення Патерика у цьому ключі, ми дійшли висновку, що описана у творі розбудова головного храму Києво-Печерського монастиря може бути усвідомлена крізь призму ісихастського вчення про Ісусову молитву як про спосіб сходження людини до Бога “Лествицею” духовного вдосконалення. Причому, в Патеріку читається інформація про троїчний принцип цього сходження (τέωσις), присутній в ісихастському богослов'ї [11; 10, 9-21]. Як зазначає С. Хоружий: “Сфера молитви по устроению сообразна ступенчатой структуре “лествицы” всего духовного процесса: исихастская молитва проходит разные ступени, восходящие к “самодвижимым формам”, где все более явственно действие благодати” [19, 84-86].

Ми показали також, що у Патеріку процес обоження-освячення творців Києво-Печерського монастиря усвідомлюється в літургійному ключі, оскільки він співвідноситься з чином освячення храму (у цьому випадку – Великої Печерської церкви). Новий храм немов би олюднюється: над ним відбуваються такі ж тайнодії, як і над людиною під час таїнства Хрещення та Миропомазання; до них приєднується дещо і від таїнства Священства [15, 289-300; 12, 52-55].

Особливу цікавість для нашої теми представляє вивчення у герменевтичному ключі Життя прп. Феодосія, що було створене прп. Нестором Літописцем у 80-х рр. XI ст. та увійшло до складу Києво-Печерського патерика не пізніше початку XV ст. [1, XII]. Інкорпоровану у цей твір образну паралель: прп. Феодосій – пророк Мойсей можна усвідомити в контексті традиції ісихазму, яка містить вчення Отців Церкви про обоження людини (τέωσις). Описана у Житті молитва прп. Феодосія у світлі пречудному посеред темряви зі здійнятими руками означає входження великого воїна Христового та Нового Мойсея – прп. Феодосія у морок Божественного світла, або у морок Богослов'я. У цьому стані світлоносною молитви прп. Феодосій ототожнюється не лише з пророком Мойсеєм, а й зі свв. Апостолами, які перебувають на Святій Горі Фавор під час Преображення Спасителя. Обоження прп. Феодосія відбувається через його розп'яття світові, що співвідноситься із сходженням ним на вершину Лествиці духовного вдосконалення. Її остання – тридцята сходинка асоціюється із “мерой возраста исполнения Христова”, себто із цілковитим уподібненням прп. Феодосія Христу. Описана у Житті молитва прп. Феодосія стає дією його абсолютного єднання з Богом-Трійцею, вона є явленням Божественного фаворського світла посеред темряви, у якому і відбувається Одкровення святому щодо Великої Печерської церкви [9, 300-312].

Застосовуючи принцип комплексного підходу до вивчення середньовічних джерел, ми дослідили, яким чином відображене у Києво-Печерському патеріку та у Житті прп. Феодосія ісихастське богослов'я знайшло своє втілення у сакральному просторі печер Київської лаври. Ми дійшли висновку, що в основі самого процесу копання печер лежав літургійний, а точніше, євхаристичний принцип. Ще одним концептуальним моментом є те, що сакральний простір печер Київської лаври, які за своєю структурою нагадують дерево, має іконічну природу. Дію копання печер можна ототожнити з написанням просторової ікони “Древо Життя”, що символізує Христа, Який подається у Таїнстві Євхаристії. Образ-парадигма “Древо Життя”, покладений в основу ієротопії печер Київської лаври, має глибоке богословське трактування в традиції ісихазму. Мається на увазі вчення прпп. Симеона Нового Богослова (949–1022) та його учня і духовного сина – Никити Стифата (1005–1090). Крім того, що обидва святі Отці

жили у період найбільш наближений до часу виникнення Києво-Печерського монастиря, вони ще й були ченцями константинопольського Студійського монастиря, який мав великий вплив на Києво-Печерську обитель. Якщо прп. Никита підвизався у Студійській обителі протягом усього життя, то прп. Симеон перебував у знаменитому монастирі лише на початку свого чернечого шляху. Вигнаний звідти з причини нерозуміння студійськими ченцями висоти його духовного подвигу, прп. Симеон тривалий час (980–1005) був ігуменом монастиря св. Маманта. Саме там святий став відомим, і, навіть знаменитим [3, 30-48].

Симптоматично, що ця обитель мала для русичів особливе значення. Судячи з повідомлень “Повісті врем’яних літ”, монастир та церква св. Мами чи Маманта були своєрідним пунктом зборів, організації та перевірки людей перед їхнім входом у Константинополь. Саме в цьому монастирі перед тим, як вступити в Царград, зупинялися руські купці. Звідси, згідно з русько-візантійським договором 907 та 945 рр., русичів групами по 50 чоловік вводили в столицю Візантійської імперії [17, стб. 22, 37].

Прп. Симеон та Никита вчили про обоження людини як про результат її причастя Древу Життя, під яким розуміли Самого Христа, що подається у таїнстві Євхаристії. Згідно з вченням прп. Симеона, прийняття плодів Древа Життя, тобто Тіла і Крові Спасителя під час Євхаристії, робить людину безсмертною і богоподібною, що виявляється навіть у цьому земному світі в нетлінні мощів праведників. У контексті цього бачення, печери Київської лаври – це і є “Древо Життя”-Христос, чи Його простір, де здійснюється спасіння праведників. Це спасіння виявляється вже в земному світі, у нетлінні мощей преподобних Отців Печерських. З іншого боку, печери – це і простір Богоматері, одним з прообразів якої також є “Древо Життя”. Таку образну паралель можна усвідомити в контексті християнської антропології, що знайшла свій розвиток в богослов’ї ісихазму: оскільки Христос для того, аби стати людиною народився від Діви, то і людина може стати богом, (обожитися), тобто досягти $\tau\epsilon\omega\sigma\iota\varsigma$ через Діву. Отже, процес створення печер співвідносився творцями раннього Києво-Печерського монастиря з обоженням ($\tau\epsilon\omega\sigma\iota\varsigma$), яке є результатом Боговтілення. Саме тому, перші печерні храми були створені на честь свят, в яких догмат Боговтілення розкривається найглибше: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Різдва Христового (Дальні печери).

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що застаріла, атеїстична гіпотеза про відсутність на Русі ісихастського богослов’я має бути докорінно переглянута. Комплексний герменевтичний та ієротопічний підхід до інформації різнохарактерних пам’яток, що висвітлюють історію раннього Києво-Печерського монастиря, дозволяє назвати знамениту вітчизняну обитель “колискою” традиції ісихазму на Русі. Причому під “традицією ісихазму” ми розуміємо цілісне духовне вчення без розподілу його на теорію – богослов’я та практику – молитву.

Примітки

1. *Абрамович Д. І.* Києво-Печерський патерик. – К., 1991.
2. *Ардт Марк, єпископ.* Развитие русской духовной жизни по основе исихазма // Юбилейный сборник в память 1000-летия крещения Руси. 988–1988. – Джорданвилл, Нью Йорк, 1988.
3. *Василий (Кривошеин), архієпископ.* Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022). – Нижний Новгород, 1996.
4. *Видмарович Н.* Священнобесмолвие в древнерусской литературе. – Загреб, 2003. – 41-51.
5. *Каллист Диоклийский, єпископ.* Богословское образование в Писании и у св. Отцов // Пути просвещения и свидетели правды: Личность. Семья. Общество. – К., 2004.
6. *Іларіон Ісиченко, архієпископ.* Аскетична література Київської Русі. – Харків, 2007.
7. *Концевич І. М.* Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. – Париж, 1953.
8. *Левахин В. В.* Умног делание: о содержании и границах понятия “исихазм” // Вестник русского христианского движения. – Париж ; Нью-Йорк ; М., 1992. – № 164.
9. *Нікітенко М. М.* Вплив традиції ісихазму на Житіє прп. Феодосія Печерського, що знаходиться у складі Києво-Печерського патерика // Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Русі-України. – К., 2013.
10. *Нікітенко М. М.* Небесний Єрусалим та “Лествиця Небесна” в ієротопії Великої Печерської церкви // КС. – К., 2012. – № 3.
11. *Нікітенко М. М.* Образ Богоматері-“Лествиці Небесної” в ієротопії Великої Печерської церкви [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://forum.kplavra.kiev.ua/viewtopic.php?f=7&t=43>.
12. *Нікітенко М. М.* Обряд освячення храму у герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. – Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – К., 2012.

13. Нікітенко М. М. Побудова сакрального простору Успенського собору Києво-Печерської лаври у світлі новітніх концепцій історичної науки. Тези. // Чернігівські старожитності. Науковий збірник за матеріалами УП наукової конференції “Старожитності Чернігово-Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині”. – Чернігів, 2008.
14. Нікітенко М. М. Семантика архітектурно-художнього образу Великої Печерської церкви // ЛА. – К., 2008. – Вип. 20.
15. Нікітенко М. М. Сотеріологічна парадигма “Слова про створення Великої Печерської церкви” Києво-Печерського патерика // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. II: Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Д. В. Айналова (1862–1939). – К., 2012.
16. Нікітенко М. М. Успенський собор Києво-Печерської лаври в контексті ієротопічного бачення // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – Вип. 7. До ювілею професора Василя Іринарховича Ульяновського. – К., 2008.
17. ПСРЛ. – Т. 2: Ипатьевская летопись.
18. Прохоров Г. М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. // Труды Отдела Древнерусской литературы. – Т. XXIII: Литературные связи древних славян. – М., 1968.
19. Хоружий С. С. Исихазм: сокровенное ядро // Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего.
20. Хоружий С. С. Исихастская формация богословия и ее современные перспективы [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/07/hor_phil-theol2010_rus.pdf
21. Хоружий С. С. Русский исихазм: черты облика и проблемы изучения // Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего. – М., 2004.

Омельчук В. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРАВОВИЙ СТАТУС АФОНСЬКИХ МОНАСТИРІВ

У Візантійській імперії правовий статус монастирів різних регіонів відрізнявся. Окремі з них мали цілісні системи привілеїв, які дозволяли чернецтву певної місцевості вирізнятися у правовідносин як між собою, так і з центральними органами влади. Відповідні привілеї були закріплені як у канонічних, так і у державно-церковних актах, насамперед імператорських (хрисовулах і простагмах). Об'єктом нашого дослідження є правовий статус афонських (святогорських) монастирів.

Характеризуючи міру наукового розроблення звернемо, увагу на праці О. Каждана, Ф. Успенського, Б. Панченка, Т. Ніколау, Г. Літавірина, Б. Крсмановіч, Г. Т. Денніса. Окремі аспекти правового статусу афонських монастирів, регламентування їхніх аграрних правовідносин автор розкривав у своїх статтях, присвячених правовому статусу ромейських монастирів, їхньому землеволодінню, комплексним привілеям (екскусії), які виходили у вітчизняних [8; 11; 12; 13] та закордонних фахових виданнях [9; 10].

Правовий статус афонських монастирів відрізнявся від статусу монастирів різних регіонів Візантії. Вони мали спільне правління (протат) і представника прота, який обирався монахами і затверджувався Патріархом [18, 144]. Вже хрисовул Василя I (867–886) від 883 р. захищав усіх, хто обрав “пустельне життя” на Афоні “від воєначальників і від царських людей”, а також приватних осіб [1, 66]. Ці обмеження стосувалися і господарської діяльності місцевих мешканців, зокрема пастухів, яким було заборонено випасати тут худобу [22, 5]. Згодом цей хрисовул підтвердив і син Василя I, Лев VI, а в першій половині X ст. – і Роман I Лекапін [1, 66].

Автономний статус афонських монастирів фіксувала у 1109 р. грамота Олексія I. Нею гарантувалося навічне звільнення від податків та зборів, заборонявся доступ світських чиновників на Афон під загрозою санкцій з боку імператора [18, 144]. Першим сигілієм, який передбачав адміністративно-правові привілеї афонських (святогорських) монахів був вже згаданий акт засновника Македонської династії Василя I від 883 р. [6, 89]. Подальші акти передбачали як підтвердження чинного правового статусу, так і розширення земельних володінь та господарських прав окремих монастирів, заснованих на Святій Горі. Одними з найдавніших монастирів вважають монастир Іоанна Колову та Іериссо. З'являються і окремі

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97

Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014